

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ**

Умарова З.Ф.¹ Кодирова Ш.А.² Максудова М.Х.³

¹⁻²⁻³Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397260>

Использование современных информационных технологий является необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. Быстро развивающиеся темпы научно-технического прогресса приводят к тому, что научно-техническая информация быстро устаревает. Использование на учебных занятиях таких иллюстрирующих и демонстрационных материалов, как плакаты, макеты, модели не отвечают современным требованиям.

Компьютерное интерактивное моделирование физических явлений способствует лучшему усваиванию предлагаемого к изучению материала, повышает интерес к учебе и развивает исследовательские способности у слушателей.

Используемая нами при чтении лекций технологии мультимедиа позволила гармонично интегрировать многие виды информации: изображения, включая фотографии, таблицы, схемы и репродукции живописи; звукозапись голоса, музыку, видео и т.д.

В ходе работы по "переводу" лекционных курсов в режим мультимедиа технологий были введены в качестве обязательных для презентации любой темы курса такие элементы в начале занятия, как название темы, план, а также литературу, а в конце - выводы по итогам лекции. Кроме этого, для концентрации внимания слушателей на лекции были введены "*Тесты и вопросы для размышления*". Начало каждой лекции предваряется вопросами, которые призваны постепенно ввести обучаемых в проблемное поле лекционного занятия, предваря дальнейшее рассмотрение темы и показывая сложность и зачастую неоднозначность трактовки рассматриваемых проблем.

Таким образом, опыт использования мультимедийных технологий при чтении лекций показал, что данные технологии стимулируют познавательную активность студентов, повышают мотивацию к обучению, способствуют развитию навыков совместной работы и коллективной творческой деятельности, создают предпосылки для

проведения мини-дискуссий (вопрос лектора, провоцирующий такого рода дискуссии, задается в ситуации, когда не требуется озвучивания того, что зафиксировано на слайде, и есть время для осмысления текста слайда). Использование одновременно слухового и визуального каналов восприятия информации, а также коллективное осмысление рассматриваемой проблематики позволяет слушателям более глубоко освоить изучаемый материал, повысить степень усвоения материала лекции, поскольку одновременно используются рациональный и эмоциональный, сознательный и бессознательный уровни восприятия лекционного материала студентами.

У преподавателя появляется возможность представить материал в красочном виде, увеличить его объем, дать интерпретацию каждому слайду и ответить на возникшие вопросы обучающихся.

Регистрационная форма участника

научно-практической конференции

«Система повышения квалификации педагогических кадров в ВУЗах
Узбекистана: опыт, приоритеты и перспективы развития»

Ф.И.О.	Умарова Замира Фахриевна
Место работы	ТМА факультетской и госпитальной терапия №2
Должность	Доцент
Учёная степень	К.м.н.
Служебный адрес с индексом	г.Ташкент ул. Ал-фараби 2
Контактные телефоны	+99890 995 41 51
E-mail	zamirau@mail.ru
Название доклада	-
Ф.И.О. докладчика	-
Какое презентационное оборудование требуется для вашего доклада	-
Ваше участие на конференции предполагает	-
-выступление в виде доклада	-
-публикация тезиса	+